

QO‘QON SHAHAR ATROFI TUMANLARIDAN KOLLEMBOLALARNI AJRATISH OLIISH BO‘YICHA DASTLABKI NATIJALAR

Munavvarjonova Dilnoza

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, magistr

Annotatsiya. So‘nggi yillarda tuproq mikroorganizmlarini hisoblangan Collembolalarni o‘rganish bo‘yicha bir qator tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu tadqiqot ishida material sifatida Qo‘qon shahar va uning atrofi Uchko‘prik, Buvayda, O‘zbekiston tumanlaridan namunalar olinganligi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar. Collembola, tuproq kanasi, tuproq, namuna, kesma.

Kirish. So‘nggi yillarda kollembolalarning tuproqdagi o‘simlik qoldiqlarini parchalanishida va umurtqali va umurtqasiz hayvonlarning ikkilamchi parchalanishida ishtirok etishi bo‘yicha bir qator tadqiqot ishlari xorijlik olimlar C. Wagg et al. (2014), Y. Ma, S. Shi (2018), C.R. Beet et al. (2022) va boshqalar tomonidan olib borilmoqda [1, B. 5266-5270; 2, B. 1-16; 3, B. 1-21].

So‘nggi yillarda O‘zbekiston hududida tarqalgan tuproq hosil bo‘lishi, uning o‘simlik qoldiqlarini parchalanishi, tuproq unumdorligini oshirishda muhim hisoblangan kichik mikroorganizmlar hisoblangan Collembolalarni o‘rganishga qaratilgan tadqiqotlar ham olib borilmoqda [4, b. 28-31; 5, B. 68-87].

Material va metodlar.

Dala tadqiqotlari 2024-yilda Qo‘qon shahar va uning atroflarida olib borildi. Bunda tadqiqot ishi materiallari olingan tuproqning yuza qatlamlarida uchraydigan mayda mikroorganizmlar guruhi hisoblanadi. Tuproqdan Collembollarni ajratib olishda avvaldan foydalanib kelinayotgan kichik sxemadan foydalanildi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi.

Qo‘qon shahar va uning atrofi Uchko‘prik, Buvayda, O‘zbekiston tumanlaridan namunalar yig‘ib kelindi. Dastlab tuproqning yuza 10-15 sm yuzasidan 2024-yil mart-avgust oylarida yig‘ib olingan (jadval).

Rasm. QDPI Biologiya kafedrasida tadqiqot uchun tayyorlangan qurilma (chapda); QDPI Biologiya kafedrasida hovlisidan aniqlangan tuproq kanasi (o‘ngda)

Jadval

Qo‘qon shahar va atrof tumanlaridan materiallarning yigilish nuqtalari

	Namuna olingan joy	Sana	Qatlam (chuqurlik)
	O‘zbekiston tumani Tovush qishlog‘i yashash xonadon issiqxonasi	14.04.2024	13 sm
	Uchko‘prik tumani Yangi hayot qishlog‘i dala ekin maydoni	02.09.2024	10 sm
	Beshariq tumani Robqon qishlog‘i	14.04.2024	12 sm
	Qo‘qon shahar Qo‘qon DPI Aniq va tabiiy fanlar fakulteti hovlisi	20.10.2024	3 sm

O‘rganilayotgan namunalardan hozirga qadar 3 ta hududdan olingan tuproq namunalaridan mayda mikroorganizmlar ajratib olindi (1-rasm). Beshariq tumanidan olib kelingan tuproq namunalaridan mikroorganizmlar aniqlanmadi. Qo‘qon shahar

Qo‘qon DPI Aniq va tabiiy ganlar fakulteti hovlisidan olingan tuproq namunalaridan tuproq kanalari aniqlandi. Qolgan tadqiqot obyektlaridan terilgan namunalar ustida tadqiqotlar olib borilmoqda.

Xulosa. Tuproq murakkab tuzilma bo‘lganligi sababli u yerda ko‘plab mikroorganizmlar bo‘ladi. Collembolalarni ajratib olishda turli metodlardan foydalanilmoqda va qurilmalar yasaldi. Biroq uni ajratib olishda qiyinchiliklar paydo bo‘lmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Wagg, C., Bender, S. F., Widmer, F., & Van Der Heijden, M. G. (2014). Soil biodiversity and soil community composition determine ecosystem multifunctionality. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(14), 5266-5270.
2. Beet, C. R., Hogg, I. D., Cary, S. C., McDonald, I. R., & Sinclair, B. J. (2022). The resilience of polar Collembola (Springtails) in a changing climate. *Current Research in Insect Science*, 2, 100046. 1-16.
3. Ma, Y., Shi, S. (2018). Three new species of Entomobrya (Collembola: Entomobryidae) from China. *European Journal of Taxonomy*. 419. Pp. 1-21.
4. Rakhimov M.Sh., Elmuratova Z.U. Distribution and seasonal dynamics of soil collembolan in the soils of southern regions of // *European science review*, Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2018. - №9-10. – P. 28-31.
5. Rakhimov M.Sh., Elmuratova Z.U. Fauna and seasonal dynamics of the collembolans of Uzbekistan //«*International Journal of Advanced Science and Technology*» Австрия. №28. 2019. – P. 68-87.